

ОКСИД ЕВРОПИЯ КАК ЛЮМИНОФОР ДЛЯ ФОТОКОНВЕРСИОННОГО ПОКРЫТИЯ В ТЕПЛИЦАХ

EUROPIUM OXIDE AS A PHOSPHOR FOR PHOTOCONVERSION COATING IN GREENHOUSES

ПАСХИН МАРК ОЛЕГОВИЧ,

институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.

PASKHIN MARK OLEGOVICH,

Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.

*В настоящей работе исследовано влияние преобразования света с использованием фотоконверсионного покрытия на основе европия (Eu(III)) на рост томата *Solanum lycopersicum*. Для создания покрытия использовались наночастицы оксида европия (Eu_2O_3), которые были получены методом лазерной фрагментации. Показано, что растения, выращенные под фотоконверсионным покрытием с Eu_2O_3 (ФКП- Eu_2O_3), были на 40% крупнее, а активация процессов световой фазы фотосинтеза в листьях в ответ на освещение происходила быстрее. Высказано предположение, что такой подход к изменению спектра освещения с помощью фотоконверсионного покрытия стимулирует рост растений томата.*

*This study investigates the effect of light conversion using a europium (Eu(III))-based photoconversion coating on the growth of tomato (*Solanum lycopersicum*). Europium oxide (Eu_2O_3) nanoparticles, obtained through laser fragmentation, were used to create the coating. It was shown that plants grown under the photoconversion coating with Eu_2O_3 (PCC- Eu_2O_3) were 40% larger, and the activation of the light phase of photosynthesis in the leaves in response to illumination occurred more rapidly. It is suggested that this approach to modifying the light spectrum with the photoconversion coating stimulates the growth of tomato plants.*

Ключевые слова: фотоконверсионные пленки, наночастицы европия, теплицы, агрофотоника, томат.

Key words: photoconversion films, europium nanoparticles, greenhouses, agrophotonics, tomato.

Введение.

Сравнительно широко используемым редкоземельным металлом в производстве люминофоров является европий (Eu). В основном европий используется в виде оксида (Eu_2O_3) в оптических приборах, а также при производстве банкнот, телевизоров и мониторов [11]. Оксид европия(III) представляет интерес для создания покрытий для теплиц, поскольку основной максимум его флуоресценции находится в красной области спектра (612 нм) [1]. Как известно, красный свет ($\lambda = 600\text{-}700$ нм) наиболее эффективно используется растениями, а его добавление значительно активизирует фотосинтетические процессы в условиях низкой освещенности [6]. Благодаря своим спектральным свойствам наночастицы на основе Eu могут использоваться в качестве нанофлуорофоров (НФ) для фотоконверсионных покрытий (ФКП), преобразующих часть ультрафиолетового света, мало используемого растениями, в красный свет. В ряде исследований была проверена эффективность нанокристаллов (слож-

ные структуры с ядром Eu^{3+}) в качестве элементов фотоконверсионных покрытий для теплиц [15]. Результаты этих исследований демонстрируют положительное влияние ФКП на рост биомассы растений. Отметим, что нанокристаллы европия, нанесенные на покрытия теплиц, имели только один максимум флуоресценции ($\lambda = 612$ нм или 630 нм) [15], тогда как без покрытий у этих нанокристаллов наблюдались три выраженных максимума ($\lambda = 590$ нм, 615 нм, 700 нм) [13].

Поскольку наноломинофоры Eu_2O_3 имеют более простой состав по сравнению с нанокристаллами, а затраты времени и усилий на их получение ниже, мы решили изучить их оптические свойства и влияние на рост и развитие томата (*Solanum lycopersicum*) в составе фотоконверсионных покрытий (ФКП).

Материалы и методы.

Получение наночастиц и исследование их свойств.

Наночастицы Eu_2O_3 были получены методом лазерной фрагментации в водном растворе оксида европия (Sigma-Aldrich, Стокгольм, Швеция, чистота 99,99%) на лазерной установке с генерацией второй гармоники (Ekspla, Вильнюс, Литва) на длине волны 532 нм с частотой лазерного импульса 1 кГц, длительностью отдельного импульса $3,6$ нс и энергией импульса 2 мДж в течение 1 ч.

Для определения гидродинамического радиуса НЧ в растворе методом динамического рассеяния света использовали установку Malvern Zetasizer ULTRA RED LABEL (Malvern Panalytical LTD, Вустершир, Великобритания). Раствор объемом $1,5$ мл заливали в полистироловую кювету DTS0012 с длиной оптического пути 10 мм. Рассеяние наблюдалось под углом $174,7^\circ$ при температуре 25°C . В каждом эксперименте проводилось по 10 измерений.

Нанесение НЧ на поверхность тепличного стекла.

Раствор полученных НЧ в ацетоне (10^7 ppm) использовали для изготовления ФКП. Их смешивали с жидким компонентом фторопластового полимера в соотношении $1/100$. Основой для получения полимерного лака послужил фторопласт-32Л (Санкт-Петербургский лакокрасочный завод, ООО «КРАСКИ СПБ», Россия). Смесь перемешивали до получения однородной массы. Стекла промывали ионными и неионогенными моющими средствами, а затем обезжиривали растворителем перед нанесением НЧ. НЧ наносили на стекло с помощью краскопульты с насадками №4. Давление в компрессоре повышали до $2,5$ – $3,0$ атм. Расстояние сопла краскопульты от поверхности стекла составляло 15 – 25 см. Нанесенные на стекло покрытия проверялись на прочность адгезии: они не смывались деионизированной водой или растворами моющих средств и чрезвычайно трудно поддавались механической очистке. Таким образом, на поверхности стекла формировались ФКП, содержащие фотоконверсионные НЧ.

Флуоресцентная спектроскопия.

Спектрофлуориметр Jasco FP-8300 (JASCO Applied Sciences, Виктория, Британская Колумбия, Канада) использовали для анализа свойств возбуждения и флуоресценции полученных ФКП. Предметное стекло с ФКП помещали в специальный держатель. Эксперименты проводились при комнатной температуре.

Условия посадки и выращивания.

Для эксперимента был выбран томат (*Solanum lycopersicum*). Три семечки высаживали в органоминеральную вату (45×45 мм) в раствор удобрения, содержащий $0,05$ г/л KNO_3 ; $0,17$ г/л $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; $1,06$ г/л $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$; $0,38$ г/л K_2SO_4 ; $0,135$ г/л KH_2PO_4 ; $0,49$ г/л $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Через неделю после прорастания в каждой ватке оставляли по одному растению, а концентрацию питательных веществ в растворе увеличивали вдвое.

После посадки лотки сразу ставили под стекло с (опыт) или без (контроль) НЧ. Растения выращивали при 16 -часовом фотопериоде при температуре 25 – 26°C . Интенсивность фотосинтетически активного излучения (ФАР, $\lambda = 400$ – 700 нм) составляла ≈ 130 мкмоль фото-

нов $\text{с}^{-1} \text{м}^{-2}$. Компонента УФ-А ($\lambda = 370 \text{ нм}$, плотность потока фотонов (PPF) ≤ 10 мкмоль фотонов $\text{с}^{-1} \text{м}^{-2}$) добавлялась в спектр освещения. Для оценки плотности светового потока спектра использовался спектрометр PG200N (UPRtek, Zhunan, Miaoli, Тайвань).

Измерение содержания хлорофилла в листьях.

Чтобы контролировать концентрацию хлорофилла в листьях растений, не повреждая их, в течение всего эксперимента проводили измерения с помощью хлорофиллометра CL-01. Для перевода полученных значений в общепринятые единицы измерения (мг хл/г сырой массы) исследовали зависимость значений, полученных с помощью CL-01, от фактического содержания хлорофилла в листьях растений, выращенных в тех же условиях, что и экспериментальные. Фактическое содержание хлорофилла измеряли в образцах свежих листьев (0,3 г). Образцы листьев гомогенизировали в этаноле (95% по объему), оставляли в темноте на 10 минут, затем фильтровали и центрифугировали в течение 5 минут на 15 000 об/мин. Концентрацию хлорофилла рассчитывали по оптической плотности экстракта при 664 нм и 648 нм по формуле:

$$C_{a+b} = 5.24 \cdot A_{(664)} + 22.24 \cdot A_{(648)}, \quad (1)$$

где $A(664)$ – поглощение при $\lambda = 664 \text{ нм}$, $A(648)$ – поглощение при $\lambda = 648 \text{ нм}$. На основании полученных данных была построена калибровочная кривая и рассчитана линейная зависимость для расчета содержания хлорофилла в листе «мг хл г⁻¹ сырой массы», как описано ранее в [5].

Измерение морфологических параметров растений.

Количество листьев определяли вручную. Длину стебля измеряли градуированной линейкой с точностью до миллиметра. Для определения площади листьев использовали программу GreenImage [16]. Сухую массу определяли с помощью анализатора влажности OHAUS MB23 (Ohaus corporation, Нью-Джерси, США). Листья растений сушили при температуре 150°C в течение 15 мин.

Измерение кинетики фотоиндуцированных изменений флуоресценции хлорофилла а (ФХл) и интенсивности ассимиляции и транспирации углекислого газа.

Для измерения ФХл, в листьях растений использовали DUAL-PAM-100 (Waltz, Eichenring, Effeltrich, Germany). Измерения проводили в измерительной кювете на цельных листьях при комнатной температуре (25°C) и влажности 65 % в ламинарном потоке CO_2 400 с концентрацией 200 ppm. Измерениям предшествовала инкубация растений в течение 1 ч в темноте при комнатной температуре для обеспечения полной релаксации всех фотоиндуцированных процессов и тридцатиминутная адаптация в кювете.

Измерить максимальный фотохимический квантовый выход фотосистемы II (ФСII) в адаптированных к темноте листьях (F_v/F_m) и параметры ФХл после световой адаптации (1–21 мин, $\lambda = 625 \text{ нм}$, 200 мкмоль фотонов $\text{с}^{-1} \text{м}^{-2}$). листья освещались насыщающими вспышками длительностью 300 мс ($\lambda = 625 \text{ нм}$, 12 000 мкмоль фотонов $\text{с}^{-1} \text{м}^{-2}$). Параметры ФХл рассчитывали с помощью программы DUAL-PAM по уравнениям (2)-(5) [16]:

$$\frac{F_v}{F_m} = \frac{(F_m - F_o)}{F_m}, \quad (2)$$

$$Y(II) = \frac{F_m' - F}{F_m'}, \quad (3)$$

$$Y(NPQ) = \frac{F}{F_m} - \frac{F}{F_m'}, \quad (4)$$

$$ETR(II) = Y(II) \cdot absI \cdot 0.5, \quad (5)$$

где F_0 – интенсивность ФХл, вызванная измерительным светом, F_m – максимальная интенсивность ФХл, F_v – фотоиндуцированное изменение выхода ФХл, $Y(II)$ – эффективный квантовый выход флуоресценции хлорофилла ФСII, $Y(NPQ)$ – квантовый выход светоиндуцированного нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла, F_m' – индуцированный максимальный уровень ФХл в светоадаптированных листьях, F – интенсивность ФХл, измеренная непосредственно перед насыщающей вспышкой света, $ETR(II)$ – скорость линейного транспорта электронов через фотосистему II, $absI$ – поглощенная освещенность, принимаемая за 0,84 от падающей освещенности, 0,5 – доля поглощенного света, достигающая PSII.

Статистический анализ.

Чтобы определить наличие статистически значимых различий между группами растений, был проведен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с последующим апостериорным сравнением с использованием t-критерия Стьюдента для независимых средних значений. Различия считали статистически значимыми при $p \leq 0,05$.

Результаты.

Свойства НЧ и ФКП.

Данные, полученные при измерении гидродинамического радиуса полученных частиц в водном растворе, показал, что наночастицы Eu_2O_3 собраны в агрегаты со средним размером 200 ± 21 нм (Таблица 1). Полученные частицы смешивались с фторопластовым лаком и наносились на поверхность тепличного стекла и формировалось ФКП.

Наиболее эффективная люминесценция ФКП наблюдалась при освещении, близком к ультрафиолетовому свету, на длине волны 395 нм. У ФКП- Eu_2O_3 было два выраженных максимума люминесценции при 612 нм и 625 нм (Таблица 1). Таким образом, разработанное покрытие обладало необходимыми оптическими характеристиками, которые могут позволить предположить их положительное воздействие при выращивании растений томата.

Дальнейшие исследования были направлены на исследование эффективности разработанного покрытия на растениях, выращиваемых в условиях искусственного освещения, имитирующего солнечный свет.

Таблица 1. Свойства, полученных наночастиц и покрытий. Флуоресценция измерялась при возбуждении на длине волны 395 нм

Свойства/покрытия	Контроль	ФКП- Eu_2O_3
Размер частиц, нм	-	200 ± 21
Флуоресценция, отн. ед.	-	612 625
Ширина пика флуоресценции, нм	-	610-620 620-630

Влияние ФКП на рост и развитие растений.

Показано, что растения томата, выращенные под ФКП- Eu_2O_3 , были более высокими и имели большую общую площадь листовой поверхности (на 25% и 40% соответственно), а также пониженное содержание хлорофилла. Остальные изучаемые показатели (количество листьев, длина междоузлий, соотношение сухой массы листьев к сырой массе) были такими

же, как у контрольных растений (Табл. 2).

Таблица 2. Влияние ФКП на рост *S. lycopersicum*, измеренное на сорок третий день эксперимента

	Контроль	Eu ₂ O ₃
Длина стебля, см	165 ± 12 ^a	205 ± 8 ^b
Площадь листовой поверхности, см ²	383 ± 26 ^a	528 ± 40 ^b
Количество листьев	16.0 ± 0.7 ^a	17.4 ± 1.6 ^a
Длина междоузлий, см	7.7 ± 0.3 ^a	7.8 ± 0.2 ^a
Сухая масс/сырая масса	0.12 ± 0.02 ^a	0.11 ± 0.01 ^a
Содержание хлорофилла, отн. ед.	20.8 ± 1.5 ^a	15.3 ± 0.5 ^b
Формула для перерасчёта содержания хлорофилла	$y = 0.63 + 0.0535x$	
Содержание хлорофилла, мг Хл/г сырой массы	1.74 ± 0.13 ^a	1.44 ± 0.05 ^b

Данные представляют собой результат усреднения от восьми (площадь листьев, количество, стебель и длина междоузлий) до двадцати (все остальные параметры) измерений. Буквы а', b' указывают на статистически значимые различия между параметрами между группами растений томата при $p \leq 0,05$.

Влияние ФКП на фотохимическую активность.

Чтобы понять причины различной продуктивности растений, выращиваемых под разными фотоконверсионными покрытиями, мы изучили влияние этих покрытий на параметры фотохимической активности растений, измеряемые путем регистрации светоиндуцированных изменений флуоресценции хлорофилла. Установлено, что максимальный квантовый выход фотохимии растений (F_v/F_m), который дает представление об общем состоянии фотосинтетического аппарата, был одинаковым во всех группах растений ($\approx 0,8-0,81$). Однако другие параметры, такие как эффективный квантовый выход фотохимии фотосистемы II ($Y(II)$), скорость линейного переноса электронов через фотосистему II (ETR(II)) и фотосистему I (ETR(I)), а также квантовый выход нефотохимического тушения флуоресценции ($Y(NPQ)$), различались (рис. 1). Показано, что у растений, выращенных под контрольным покрытием, $Y(II)$ в начале освещения был низким ($\approx 0,1$), а при дальнейшем освещении увеличивался и достигал максимальных значений ($\approx 0,57$) в течение 10–12 минут (рис. 1А). Аналогично изменялись значения ETR(II) в процессе освещения листьев (рис. 41В). $Y(NPQ)$ в листьях увеличивался до $\approx 0,4$ в первую минуту после начала освещения, а затем постепенно снижался и достигал стационарного значения ($\approx 0,1$) примерно через 15 минут (рис. 1Г). Эти данные свидетельствуют о приспособлении фотосинтетического аппарата растений к свету и о замене процесса использования энергии возбуждения путем диссипации в тепло процессами накопления энергии на темновых стадиях фотосинтеза. Таким образом, ФКП-Eu₂O₃ значительно ускоряло достижение равновесных значений исследуемых параметров (рис. 1).

Таким образом, полученные данные коррелируют с данными о влиянии ФКП на морфологические показатели растений томата (табл. 2).

Измерения проводили на контрольных растениях (черная кривая), и растениях, выращенных под ФКП-Eu₂O₃ (зелёная кривая). Перед измерениями растения адаптировали в темноте в течение 1 ч при температуре 25°C. Интенсивность насыщающих световых вспышек длительностью 300 мс составляла 12 000 мкмоль фотонов м⁻² с⁻¹. * – границы, в которых наблюдались статистически значимые различия между растениями опытной и контрольной групп при $p \leq 0,05$. Точка 0 на оси абсцисс – момент включения действующего света ($\lambda = 625$ нм, 200 мкмоль фотонов м⁻² с⁻¹).

Рис. 1. Светоиндуцированные изменения параметров эффективного квантового выхода ФСИ (А), скорости линейного транспорта электронов на реакционный центр ФСИ (Б) и ФСИ (В) и квантовый выход светоиндуцированного нефотохимического тушения хлорофилла (Г) в листьях *S. lycopersicum*

Обсуждение.

В настоящее время используются самые разнообразные соединения европия с размером частиц от 4 до 500 нм [1; 3; 8]. Известно, что использование соединений наночастиц европия основано на их люминесцентных свойствах, которые, в свою очередь, определяются такими факторами, как размер частиц, морфология, окружение, наличие дефектов и примесей, температура частиц [12]. Одним из основных параметров соединений европия, позволяющим использовать их при создании ФКП для теплиц, является способность излучать свет в фотосинтетически активном диапазоне за счет поглощения ближнего ультрафиолетового излучения [1; 3; 8]. Основное поглощение европия наблюдается при 380 нм и 395 нм (${}^7F_0 \rightarrow {}^5G_2$ и ${}^7F_0 \rightarrow {}^5L_6$), а основная люминесценция наблюдается при 580 нм и 613 нм (положение и относительная интенсивность которой очень сильно зависят от окружения ионов европия и размера частиц) [8]. Остальные максимумы люминесценции вносят незначительный вклад в общее свечение и мало изменяются при изменении окружения или размера частиц. Наночастицы оксида европия сравнительно широко используются в различных отраслях науки и техники [11], так как являются примером первичных наночастиц, то есть полученных из соединений европия как таковых, что существенно ускоряет и удешевляет их производство.

Разработанный нами ФКП можно безопасно использовать в теплицах, поскольку они не взаимодействуют ни с растениями, ни с почвой, благодаря их включению во фторопластовую матрицу, имеющую очень высокую адгезию к тепличному стеклу.

Известно, что свет разной длины волны по-разному действует на растения [4; 7]. В настоящей работе мы наблюдаем стимуляцию (до 40%) роста и развития растений томата под ФКП-Eu₂O₃, преобразующего ультрафиолетовый свет в красный (с максимумом 612 нм) (табл. 1). В листьях растений, выращенных под ФКП-Eu₂O₃, происходит интенсификация процессов газообмена, особенно ассимиляции CO₂, коррелирующая с перераспределением энергии поглощенного света в пользу темновых стадий фотосинтеза, что подтверждается изменением параметров флуоресценции хлорофилла (рис. 1). Кинетика изменения параметров индукции флуоресценции хлорофилла имеет две фазы. Некоторые особенности в кинетике флуоресценции хлорофилла а могут быть обусловлены меньшей активностью ферментов цикла Кальвина и задержкой активации ферредоксин-НАДФ+ редуктазы, ответственной за перенос электронов на НАДФ+ в конце электрон-транспортной цепи хлоропластов [2]. Ранее было показано, что добавление даже небольшого количества красного света приводит к интенсификации фотосинтеза [6] и увеличению продуктивности растений [15]. Более того, дополнительный красный свет сильно влияет на параметры так называемой «переменной» флуоресценции хлорофилла а [14], не влияя на интенсивность газообмена из-за слабого влияния на открытие устьиц [9]. Показано, что использование ФКП с соединениями европия в качестве люминофора (с максимумом люминесценции при 612 нм) оказывает положительное влияние на развитие растений [15]. Считается, что даже небольшое увеличение доли красного света (в частности, изменение соотношения красного света к дальнему красному) под действием ФКП может повлиять на функционирование фитохромной системы, способной регулировать рост растений и повышать устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды [17].

Таким образом, нами были разработаны наночастицы, которые оказывали положительное влияние на рост и развитие, в том числе на физиологические и фотохимические процессы растений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chen Q.H, Shi S.Y, Zhang W.G. Study on the structure and luminescent properties of the coordinated Eu₂O₃ ethanol colloids // Mater Chem Phys. 2009. Vol. 114. No. 1. pp. 58-62.
2. Dau H. New trends in photobiology: Short-term adaptation of plants to changing light intensities and its relation to Photosystem II photochemistry and fluorescence emission // J Photochem Photobiol B. 1994. Vol. 26. No. 1. pp. 3-27.
3. Functionalized europium oxide nanoparticles used as a fluorescent label in an immunoassay for atrazine / J. Feng [et al.] // Anal Chem. 2003. Vol. 75. No. 19. pp. 5282-5286.
4. Modern physical methods and technologies in agriculture / S.V. Gudkov [et al.] // Physics-Uspokhi. 2024. Vol. 67. No. 02. pp. 194-210.
5. A comparison between different chlorophyll content meters under nutrient deficiency conditions / H.M. Kalaji [et al.] // J Plant Nutr. 2017. Vol. 40. No. 7. pp. 1024-1034.
6. McCree K.J. The action spectrum, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants // Agricultural Meteorology. 1971. Vol. 9. No. C. pp. 191-216.
7. Pashkin M.O., Yanykin D.V., Gudkov S.V. Current Approaches to Light Conversion for Controlled Environment Agricultural Applications: A Review // Horticulturae. 2022. Vol. 8. No. 10. pp. 885.
8. Peng Y., Chen X., Gao Z. Determination of trace amounts of mercury using hierarchically nanostructured europium oxide // Talanta. 2010. Vol. 82. No. 5. pp. 1924-1928.
9. Red light optimized physiological traits and enhanced the growth of ramie (*Boehmeria nivea* L.) / M. Rehman [et al.] // Photosynthetica. 2020. Vol. 58. No. 4. pp. 922-931.

10. Photoconversion Fluoropolymer Films for the Cultivation of Agricultural Plants Under Conditions of Insufficient Insolation / A.V. Simakin [et al.] // *Applied Sciences*. 2020. Vol. 10. No. 22. pp. 8025.
11. Sousa Filho P.C.De, Lima J.F., Serra O.A. From Lighting to Photoprotection: Fundamentals and Applications of Rare Earth Materials // *J Braz Chem Soc*. 2015. Vol. 26. No. 12. pp. 2471-2495.
12. Syamchand S.S., Sony G. Europium enabled luminescent nanoparticles for biomedical applications // *J Lumin*. 2015. Vol. 165. pp. 190-215.
13. Luminescent properties of LuPO₄-Pr and LuPO₄-Eu nanoparticles / V. Vistovskiy [et al.] // *J Lumin*. 2016. Vol. 179. pp. 527-532.
14. Leaf morphology, photosynthetic performance, chlorophyll fluorescence, stomatal development of lettuce (*Lactuca sativa* L.) exposed to different ratios of red light to blue light / J. Wang [et al.] // *Front Plant Sci*. 2016. Vol. 7. No. MAR2016. pp. 176122.
15. Characterization and properties of a Sr₂Si₅N₈:Eu²⁺-based light-conversion agricultural film / W. Wu [et al.] // *Journal of Rare Earths*. 2020. Vol. 38. No. 5. pp. 539-545.
16. Yamori W., Makino A., Shikanai T. A physiological role of cyclic electron transport around photosystem I in sustaining photosynthesis under fluctuating light in rice // *Scientific Reports* 2016 6:1. 2016. Vol. 6. No. 1. pp. 1-12.
17. Plant Photochemistry under Glass Coated with Upconversion Luminescent Film / D.V. Yanykin [et al.] // *Applied Sciences* 2022. Vol. 12. No. 15. pp. 7480.

© Пасхин М.О., 2024.